

- 1 KK: Welche Aspekte einer agilen Organisationskultur, einer agilen Organisation, ermutigen aus deiner Sicht jetzt Frauen, sich vielleicht mehr zuzutrauen? Wir wissen ja, dass... oder es ist ja bekannt, gibt genug Studien dazu, dass sich Frauen oft anders darstellen als Männer oft, dass sie sich nicht so viel zutrauen. Das ist unter anderem ja ein Grund, warum weniger Frauen weniger Informatikstudiengänge belegen, weil sie von vornherein sagen, das schaffe ich nicht. Und Männer sind da ganz anders. Also, gibt es irgendwelche Aspekte aus deiner Erfahrung in der Organisationskultur, die das irgendwie vielleicht fördern, oder Frauen mehr ermutigen?
- 2 MB: Aus meiner Sicht funktioniert eine agile Organisation ja sehr stark in einer Teamkultur. Also ich habe meistens immer ein Team, wo ich eingebettet bin, und das heißt, ich werde da von meinen Kollegen ermutigt, oder ich kann anfangen etwas gemeinsam zu erarbeiten. Und ich glaube in einer agilen Organisation ist auch nicht das Ziel, dass ich mich hinsetze, etwas entwickle und zum Schluss die ultra-perfekte Lösung herauskommen muss. sondern ich fange mal, ich entwickle im Gehen. Ich habe mal die erste Idee, schau mir das an, probiere das, bekomme ständig Feedback rein von meinen Kollegen, vom Umfeld, bin vielleicht mit zwei Kollegen im Team, die an dem entwickeln. Das heißt, ich bin nie... ich bin keine One-Man-Show. Und das heißt, ich habe auch nicht alleine die Verantwortung und es blickt auch nicht jeder auf mich. Und ich habe jederzeit die Möglichkeit, Feedback zu bekommen und mich auszutauschen.
- 3 KK: Das heißt... ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, aber ich kenne auch ein paar andere Frauen muss ich sagen, die irgendwie so den Anspruch auf Perfektionismus haben. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber gerade wenn man so... dass das sehr beruhigend ist, wenn man weiß, ok es muss nicht perfekt sein. Und schauen wir mal, probieren wir das mal aus. Also dieses... wir dürfen jetzt mal tun und unsere Ideen verwirklichen. Und auch wenn wir dann abweichen müssen, ist das ok.
- 4 MB: Genau, und auch nicht, das erste was ich nach außen präsentiere, muss nicht perfekt sein und muss nicht alles bedacht haben. Es ist viel wertvoller, wenn ich mal starte und aufzeige, wo haben wir da noch Schwächen. Also dass ich mich hinsetze und das entwickle, bis ich alles rundherum bedacht habe, und dann gehe ich damit auf den Markt, und dann ist der Markt schon wieder ein ganz anderer.
- 5 KK: Hast du da irgendwelche nicht so positiven Erfahrungen auch schon irgendwo mal gesammelt oder davon gehört oder so?
- 6 MB: Ich denke an meine vorige Position. Wenn du da irgendeine Aufgabe bekommen hast, dann war das deine. Das ist einerseits gut, weil du halt genau weißt, wofür du zuständig bist. Andererseits kannst du nur schwer mit jemanden in den Austausch gehen. Oder du ziehst dann den von seiner eigentlichen Arbeit

ab, wenn du mit dem in den Austausch gehst. Es gibt dieses gemeinschaftliche Arbeiten an etwas nicht. Somit trödelt man oft alleine vor sich hin. Wenn man mal ansteht, dann steht man an und wenn man nicht den Austausch hat, kommt man nicht so schnell weiter.

- 7 KK: Und glaubst du, also das kann jetzt nur ein Gefühl sein, aber glaubst du, dass das eben besonders für Frauen, die vielleicht nicht sagen, ja ich will das Projekt nehmen, weil sie eben Angst haben, dass was nicht perfekt ist oder dass sie Fehler machen. Dass sich das, wenn das nur meine Aufgabe ist, dass sich da Frauen vielleicht schwerer tun als Männer. Oder sagst du, nein das ist da wirklich allen gleich gegangen oder...?
- 8 MB: Ich glaube schon. Ein Mann ist eher der, der sich gerne mal präsentiert und ins Rampenlicht stellt. Und der geht auch gerne mal hin und sagt, ich nehme mir das und man macht das jetzt. Und eine Frau hat eher die Möglichkeit, auch wenn sie das interessiert und wenn sie sich nicht ganz sicher ist, ob sie dem gewachsen ist, dass sie mal damit startet und dann quasi durch ihre Leistung dann auch in die Position dann kommt wo der Mann dann steht, wo er sagt, ich geh hin und nehme es mir, weißt du. Sie wird ja dann auch in den Mittelpunkt rücken und das wird das Team auch sehen, dass sie das kann. Aber sie positioniert sich nicht von vornherein, sondern sie zeigt es dann.
- 9 KK: Ja. Oder wenn eine Frau vielleicht nicht so selbstbewusst ist, dass sie es nicht nimmt und dann eben nicht zeigen kann, was sie draufhat. Weil sie sagt, nein wenn das nicht perfekt ist, dann... lasse ich es lieber.
- 10 MB: Genau. Nur wenn man die Möglichkeit hat, dass man quasi ein wenig hineinwächst.
- 11 KK: Mmhhh genau. Ja. Ok. Sonst noch welche Aspekte, die dir einfallen, wo du sagst, das spielt besonders Frauen in die Hände? Nennen wir es mal so. Oder sonst können wir einfach auch zur nächsten Frage gehen.
- 12 MB: Ja, eine agile Organisation ermutigt allgemein, sich einzubringen. Ich glaube, das ist auch das Mindset-Thema ganz anders. Ich kann mich jederzeit einbringen mit den Ideen, die ich habe. Und wenn ich mal zu was keine habe, ist es quasi auch recht. Aber ich bin einfach ermutigt, mich einzubringen.
- 13 KK: Das ist irgendwie auch beruhigend. Ich meine, wir sind ja in der selben Organisation, auch beruhigend. Oder der Druck finde ich ist bei Weitem nicht so hoch wenn man weiß, wenn ich mich da heute mal nicht einbringe, ist das auch ok. Weil ich kenne es halt auch aus anderen traditionellen Organisationen, wo man immer den Stress hat, meine Güte wenn ich heute nichts dazu sage, dann denken sie sich, es interessiert mich nicht oder ich bin gerade irgendwie schlecht drauf oder ich habe gerade eine Phase, wo es mir nicht gut geht. Also dieser Leistungsdruck finde ich, der ist massiv geringer oder fällt sogar weg. Was

überhaupt nicht heißt, dass man nicht Leistung bringt oder Leistung bringen möchte, aber es ist ein anderer Umgang damit möglich. Weil ich einfach weiß, das was mich interessiert, da kann ich mich - wenn ich will - total einbringen und das was mir nicht so liegt vielleicht oder was mich vielleicht auch mal nicht interessiert - weil das ist ja auch völlig ok - das lasse ich einfach. Und da gibt es andere, die das besser können als ich. Ok perfekt, dann haben wir schon die zweite Frage: Inwiefern erleichtern oder erleichterten - aus Erfahrungen aus anderen Organisationen - die organisationalen Strukturen und die Kultur in der Organisation in deinem jetzigen oder in deinem vorangegangenen Unternehmen die Vereinbarkeit von beruflichen und privaten Verpflichtungen für Frauen. Ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass da vielleicht aus deiner Diplomarbeit Aspekte ... oder du dich beschäftigt hast.

- 14 MB: Ja. In agilen Organisationen arbeiten wir ja in selbst organisierten Teams. Das heißt das Team kann grundsätzlich für sich festlegen, wann muss jemand verfügbar sein oder wann wird jemand gebraucht. das heißt, wenn ich jetzt wirklich einen Notfall habe und irgendwie privat was erledigen muss, dann kann ich das ganz schnell mit dem Team absprechen. Und das ist ein mir sehr vertrautes Umfeld und die werden dann sagen, ja sicher passt eh. Mach, das ist was Dringendes, oder ich übernehme es oder kann dann eh danach auch gemacht werden. Es ist einfach diese... man kann sich rasch mit dem Team absprechen. Das setzt natürlich voraus, dass das Team gut funktioniert. Aber es gibt keine so Wege, wenn du so und so lange frei haben musst, dann musst du zu dem und dem gehen. Wenn das und das ist, dann brauchst du die Zustimmung von dem und dem. Also das einfach, das geht schnell und unkompliziert. Du hast dadurch schon eine bessere Zeiteinteilung. Andererseits, wenn du dich selbst einteilst, dann nimmt man sich oft auch... dann tut man sich oft schwieriger, dass man sich herausnimmt. So, ja, jetzt bin ich für heute aber fertig. Das ist halt auch, weil man arbeitet im Team gemeinsam, man arbeitet an was, wo man sich selbst einbringt. Von dem man überzeugt ist. Das Commitment ist ein ganz anderes. Deshalb glaube ich geht die Flexibilität in beide Richtungen.
- 15 KK: Ja.
- 16 MB: Und ich glaube, das ist ganz stark typabhängig, ob ich mit dem zurechtkomme. Ob ich will, dass ich mein berufliches und privates Leben vereinbare, oder ob ich es trenne.
- 17 KK: Ja, und in welcher Form ich es trenne. Genau, also wirklich ganz streng: jetzt bin ich daheim oder es soundso spät und ich hab jetzt mein letztes To-do abgeschlossen und jetzt klappe ich den Computer zu und schaue nicht aufs Handy oder so. Glaubst du, oder hast du da ein Gefühl dazu - tun sich Frauen da leichter oder schwerer oder im Hinblick auf Flexibilität auch mit den familiären Verpflichtungen von Frauen? Wie oder was könnten da erleichternde oder auch erschwerende Aspekte sein?

- 18 MB: Erleichternd ist auf jeden Fall, ich glaube man hat das Gefühl, ok wenn mein Kind krank ist ich kann beruhigt bei meinem Kind daheim bleiben oder ich kann die notwendigsten Sachen von daheim aus erledigen. Also man kann das, wie das bei uns bei Roomle ist, wenn das Kind krank ist, kann man beruhigt auch daheim bleiben. Oder man sagt, ich mach die wichtigsten Sachen daheim zwei Stunden, dann bin ich wieder nicht mehr erreichbar.
- 19 KK: Oder zu einer anderen Tageszeit oder so.
- 20 MB: Ja genau. Man kann sich da gut mit dem Team abstimmen. Was ich aber auch erschwerend finde ist, dass da das Gefühl aufkommt, permanent erreichbar sein zu müssen.
- 21 KK: Ja, klar. Das ist irgendwie sowas Gleichzeitiges einfach.
- 22 MB: Und ich glaube auch, das ist ganz stark eine Frage des Selbstmanagements. Und wie gut kann ich mich selbst einteilen oder wie sehr bringt mich das aus der Ruhe wenn ich meine Arbeits-E-mails auf meinem Handy habe oder Slack und dann kommt was herein. Muss ich da draufschauen oder kann ich draufschauen und das lesen und mir denken, ok mach ich morgen. Oder bin ich da mit dem Kopf schon wieder woanders.
- 23 KK: Da weiß ich auch nicht... ich meine, das ist jetzt ein Gefühl, dass vielleicht Frauen, die da sehr straight forward oder sehr selbstbewusst sind, oder eben auch Männer, die sich vielleicht generell in manchen Dingen einfach ein bisschen weniger "pfeifen", die sagen, ja - Nachrichten, aber ich lasse das Handy jetzt liegen, weil die Welt geht nicht unter wenn ich heute nicht mehr zurückschreibe. Dass da vielleicht Frauen ein bisschen schneller ein schlechtes Gewissen haben. Ich gehe da jetzt ein wenig von mir aus, aber weil Frauen sich oft ein bisschen mehr verpflichtet fühlen gegenüber anderen einfach aufgrund der sozialen Komponente. Das soziale Verhalten - man weiß ja auch, da gibt es ja tausende Studien dafür - und das ist ja eigentlich wieder eine eigene Masterarbeit - dass Frauen einfach eine sehr stark ausgeprägte Empathie haben. Und oft wirklich mehr als Männer, das ist ja auch erforscht. Und dass man sich da vielleicht ein bisschen mehr verpflichtet fühlt und halt nicht so schnell sagen kann, passt nein ich reagier da jetzt nicht drauf. Lese ich, aber danke, das wars.
- 24 MB: Und ich glaube es ist auch so, die Frau als Mutter muss eigentlich auch jederzeit erreichbar sein und reagiert auf ...(unverständlich)... wird von mir erwartet. Und wie kann ich das dann im Umkehrschluss wenn es um die Arbeit geht, mich da unter einem ganz anderen Gesichtspunkt präsentieren.
- 25 KK: Genau. Weil als Mutter bist du das gewöhnt, das ist irgendwie auch selbstverständlich und auch total ok weil das ist einfach so ein bisschen der Mutterinstinkt, dass du immer da bist wenn du gebraucht wirst. Und ich glaube, das ist dann - oder kann ich mir vorstellen - auch für Frauen, gerade die schon

Mütter sind - schwierig zu trennen. Ok das ist in anderen Bereichen einfach nicht so, dass ich immer da sein muss.

26 MB: Nicht erforderlich, dass ich sofort reagiere.

27 KK: Ja, das ist schon ein Aspekt... Und da ist glaube ich gerade in so modernen agilen Organisationen, wo auch dieser Gesichtspunkt Transparenz und Vertrauen ganz hoch im Kurs steht, dass ich weiß, meine Kolleginnen und Kollegen haben einfach vollstes Vertrauen in mich. Die wissen, ich tue alles, damit ich mich gut selber organisiere, dass ich meine Prioritäten richtig setze. Und das finde ich persönlich sehr beruhigend, dass ich das Vertrauen genieße und dass ich weiß, es schaut nicht immer hinter mir wer nach oder zählt meine Stunden oder weiß ich nicht, überprüft wo ich bin oder ob ich eh um die Uhrzeit wieder da bin und hat einfach Vertrauen, dass ich meine Arbeit dann mache, dass ich ehrlich bin und dass ich mein Bestes gebe in jeder Hinsicht. Das ist schon da auch ein wichtiger Aspekt finde ich.

28 MB: Ja. Aber eben diese flexible Erreichbarkeit führt ja dazu, dass ein Kollege um sechs noch eine Email rausschreibt und das verursacht, dass es auch bei dir aufpoppt. In einer traditionellen Organisation würde dir nach 5 Uhr wahrscheinlich einfach keiner mehr schreiben.

29 KK: Ja, stimmt. Ja, das ist auch wirklich sehr stark von der Führungskraft abhängig. Ich hab es auch schon ganz anders erlebt oder ganz anders gehört vielleicht, dass in manchen Unternehmen... Da gibt es dann um 10 Uhr abends noch emails von der Führungskraft, weil die halt da noch arbeitet. Ok, weil sie halt einfach so viel zu tun hat und dann sitzt du als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter da und denkst dir, soll ich da jetzt noch zurückschreiben? Was wird da von mir erwartet? Oder das bürgert sich halt irgendwie so ein bisschen ein, dass man halt gleich zurückschreibt. Das ist schon schwierig.

30 MB: Ich glaube, je offener die Strukturen in der Organisation sind, desto mehr muss man für sich selber abstecken in welchem Ausmaß will ich das für mich persönlich nutzen. Wie passt es für mich? Offene Strukturen sind ja super, weil so kann sich jeder dort ansiedeln, wo es für ihn passt. Und das heißt, ich habe die Möglichkeit, bei möglichst vielen Leuten einen Fit zu erzielen zwischen Person und Umwelt. Ich habe auch in meiner Diplomarbeit an diesem Person-Environment-Fit als Theorie da drinnen gehabt.

31 KK: Das ist spannend, ja.

32 MB: Dass ich sage, wann meine persönlichen Präferenzen zum Umfeld passen, fühle ich mich wohler und es geht mir besser, als wenn ich ... (unverständlich) ... muss.

33 KK: Ja, und weil ich mich nicht verbiegen muss als Person und dauernd Sachen

tun muss, die mir eigentlich zuwider sind.

34 MB: Genau. Deswegen glaube ich, je offener, desto mehr Leute finden sich wieder, desto mehr müssen sie sich aber auch selbst abgrenzen, weil die Organisation zieht für sie keine Grenzen. Oder nicht so starke.

35 KK: Ja und andererseits, selber abgrenzen, das ist das eine, was vielleicht... ich weiß nicht ob es Frauen oder Männern leichter fällt, das steht mir nicht zu, das zu verallgemeinern. Aber Selbst-Organisiertheit, ich glaube, dass Frauen da im Speziellen schon besonders gut sind. Und das habe ich jetzt auch schon oft in der Literatur gelesen, dass gerade so organisationale Geschichten, Selbstorganisation, Frauen speziell auch sehr gut sind, einfach weil sie es als... einfach in der Evolution die Frauen auch die Organisiererinnen waren und als Mutter... das ist halt noch immer traditionell so, du einfach die meisten Sachen für die Familie organisierst. Du bist quasi in der Familie der Organisator. Weil es halt noch immer so ist. Und ich meine, für mich - ich bin jetzt nicht super konservativ oder traditionell - aber es für mich auch ok, dass ich das mache. Weil es halt so ist. Von dem her glaube ich, dass diese offenen Strukturen Frauen schon wieder sehr zugute kommen, weil sie sonst ja auch im Leben sehr sehr viel für die ganze Familie organisieren müssen. Also warum nicht auch sich selbst und die eigene Arbeit?

36 MB: ... (unverständlich) ..wie formt man seine Grenzen und in welche Richtung sollen sie durchlässig sein. Sind sie in eine durchlässig, sind sie in beide durchlässig? Sind sie gar nicht durchlässig?

37 KK: Ja, das ist dann das zweite Paar Schuhe neben der Organisation, genau. Wo grenze ich mich ab, genau.

38 MB: Das mit dem Abgrenzen, das ist halt echt ein ganz persönliches Thema und wie es einem persönlich geht dabei.

39 KK: Ja absolut, genau. Ja, dann würde ich vorschlagen, zur dritten Frage... Inwiefern ist aus deiner Sicht eine agile oder evolutionäre Organisation besser oder vielleicht auch schlechter dazu geeignet als eine traditionell hierarchische Organisation, dass man jetzt Talente oder besondere Fähigkeiten von Frauen hervorkehrt oder einsetzt. Welche immer das auch sind, wir haben jetzt gerade so über diese Empathie und diese Organisationsfähigkeit gesprochen. Wir müssen jetzt gar nicht speziell weibliche Fähigkeiten diskutieren, sondern einfach... Wie gut schaffen das solche organisationalen Strukturen, dass man Talente hervorkehrt oder wirklich herauskitzelt oder selber einfach auf den Tisch bringen kann.

40 MB: Ich glaube, da ist wieder das Thema jemanden zu ermutigen etwas auszuprobieren, ganz wichtig. Dass man sagt, du arbeitest jetzt ein bisschen in die Richtung, das ist was Neues, ist auch ein bisschen deine Richtung - probier

doch mal aus. Und schau mal, was passiert. Oder wie es diese Innovation Days gibt, dass man sagt, heute machen wir keine operative Arbeit, heute coden wir einfach irgendwas Cooles zusammen, was wir immer schon mal ausprobieren wollten. Dann schaut man was herauskommt. Und wenn was herauskommt, ist es cool. Und wenn wir gelernt haben, dass das so nicht funktioniert, dann ist es auch super, weil dann wissen wir, dass es nicht funktioniert.

- 41 KK: Genau, oder dass wir es nicht brauchen können. Das ist wieder das - wir dürfen probieren und gerne auch mal einen Blödsinn machen oder fabrizieren oder Fehler machen oder im besten Fall kommen wir eh auf irgendeine coole Idee, mit der wir weiterarbeiten können.
- 42 MB: Ich glaube, in einer agilen Organisation, du bist als Team für dich verantwortlich. Es gibt jetzt nicht so, aber ab da bin ich nicht mehr zuständig. Das heißt, man kann über sich mal ein bisschen hinaus gehen und die Grenzen verschieben. Oder, ich weiß nicht, inwieweit man da Grenzen verschieben, weil es gibt ja dann oft nicht recht viele Grenzen. Das heißt, man kann einfach... man kann viel ausprobieren, und ich glaube, solange man seine Leistung erbringt, sein Bemühen zeigt, und seine Stoßrichtung, dann hat man ganz viele Möglichkeiten.
- 43 KK: Ich glaube auch, dass... Du hast jetzt irgendein Stichwort gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr welches. Ich glaube, im Team diskutieren oder ausprobieren, was ein ganz ein wichtiger Aspekt ist eben aus weiblicher Perspektive. Dass man weiß, ok wir sind da herinnen alle zu 100 oder fast 100 % gleichberechtigt, in dem was wir tun dürfen oder sagen dürfen. Ja, sicher gibt es einen CEO wie jetzt bei uns auch, das braucht es auch. Aber trotzdem bin ich, sind wir prinzipiell auf einer Ebene und daher wird nicht das, was einer sagt, mehr gewichtet als das was ein anderer sagt. Weil ich glaube, das ist schon oft in traditionellen Unternehmen so, dass ich mir vielleicht nicht traue... Und aus meinen Erfahrungen waren die Frauen eher noch zurückhaltender, weil die Männer haben es doch oft eher mal sagen getraut, die eigene Meinung beinhardt gegen die Vorgesetzten. Aber wenn ich weiß, wir sind alle wirklich auf einer Ebene, dann kann ich auch mal Ideen rausschmeißen, die ich mir vielleicht sonst nicht zu sagen getraut hätte. Oder Überlegungen oder Meinungen. Und das kommt vielleicht Frauen im Besonderen zugute, weil sich die eh noch weniger in den Mittelpunkt rücken als Männer.
- 44 MB: Ja, das ist einfach - es wird jede Stimme gehört und es ist jede Stimme gleichwertig.
- 45 KK: Genau, und das ist auch was sehr viel Druck herausnimmt, oder Angst oder Bedenken wegnimmt, was darf ich sagen und soll ich das jetzt wirklich sagen, was denken denn die anderen über mich. Oder was hat das jetzt für Konsequenzen wenn ich das jetzt sage, meine Meinung.
- 46 MB: Also ich glaube auch, in so einem agilen und komplexen Umfeld, wie diese

Organisationen agieren oder die Komplexität, die den Mitarbeitern zugetraut wird... Das heißt, der muss regelmäßig aus seiner Komfortzone heraus. Man hat nicht zu 80 % fix abgeschliffene Abläufe, die gleich sind. Das heißt, ich muss mich immer anpassen, ich muss mich immer selber weiterentwickeln. Ich bin selber immer in einem Lernprozess.

47 KK: Ja, permanentes über sich selbst Hinauswachsen.

48 MB: Wobei ich da aber eben dann nicht alleine dastehe. Weil es sind ja alle da gefordert.

49 KK: Ja. Auf jeden Fall. Also du weißt einfach immer, es gibt ein gewisses Netzwerk oder ich bin zugehörig, zwar vielleicht zu diesem Team, oder zu dieser Unit, oder wie auch immer dann die Bezeichnung ist. Aber ich weiß, ich kann auch zu jedem anderen gehen weil einfach die Netzwerke sehr stark zusammenhängen. Sicher, je größer ein Unternehmen ist, desto länger werden auch diese Wege, logischerweise. Aber ich glaube, wenn einfach das Mindset alleine schon mal da ist, dann ist es egal ob das ein kleines Unternehmen ist mit 25 Leuten oder eines mit 200 Leuten. Wenn ich weiß, das und das ist ok, wir sind gleichberechtigt, dann sind auch dort die Wege kurz.

50 MB: Und ich denke auch, für Talente, oder was ausprobieren, ist der Unterschied zwischen Position und Rolle auch vielleicht ganz interessant. Weil eine Position ist das, wofür ich eingestellt worden bin und wo ich den fachlichen Hintergrund dazu mitbringe. Und eine Rolle kann halt das sein, wo ich mich noch interessiere dafür, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich das gut kann oder was jetzt nicht eine Position ausfüllt, zum Beispiel Socializer. Ich mache gerne Events für die Leute, ich hab es gern, dass das Team zusammenkommt und ein bisschen feiert. Da kann ich mich einbringen. Das wäre jetzt an sich... hätte ich da keinen Job. Oder wenn ich ein Entwickler bin und mich auch für wirtschaftliche Abläufe interessiere, dann kann ich mir da eine Finanzperspektive hereinholen. Weil ich kann dann auch in dem Bereich wachsen, was jetzt nicht mein Hauptaufgabengebiet ist, aber ich kann mich da am selben Arbeitsplatz auch ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln.

51 KK: Das eröffnet einfach super Perspektiven oder eröffnet auch vielleicht einen Horizont, an den man vorher nicht gedacht hätte. Ich glaube, das ist gerade bei Frauen... Also ich glaube, Frauen und Männer lesen gerade auch zum Beispiel Jobanzeigen sehr sehr unterschiedlich. Frauen denken sich, diese Qualifikation habe ich nicht, die hab ich nicht, die hab ich nicht, die hab ich nicht. Nein um Gottes Willen, da kann ich mich gar nicht bewerben, weil das ist peinlich. Und Männer muss ich sagen, sind da gesegnet, was auch wirklich gut ist, mit einem anderen Selbstbewusstsein. Die sagen sich ok, das das das kann ich, passt ich bewerbe mich und beim Rest schauen wir einfach mal. Und sicher geht es auch immer um Ehrlichkeit, das ist jetzt einfach sehr schwarz-weiß und sehr plakativ. Aber ja man weiß einfach, dass das wirklich so ist und dass da bei vielen Frauen

einfach sehr stark am Selbstbewusstsein hängt, dass sie sich einfach von vornherein nicht so viel zutrauen. Und das ist dann schon super, wenn man eine Rolle einnehmen kann, wo ich weiß ok, das sind 5 oder auch 15 % meines Jobs. Nach dem werde ich jetzt nicht irgendwie bewertet, sondern ich kann mich da einbringen. Und wenn ich dann draufkomme, das ist gar nichts für mich, dann ist mir auch keiner böse wenn ich sage, ok ich lege die Rolle wieder zurück weil das passt einfach nicht für mich, weil ich kann da nichts beitragen oder ich möchte lieber woanders was beitragen. Und auch was diese kreativen Geschichten betrifft - du hast vorhin die Innovation Days angesprochen... Ich erlebe es sehr oft, dass Frauen einfach extrem kreativ sind, wenn es die Situation erfordert. Dass das auch gut ist, wenn man das mal ausleben kann wenn die Position die man hat, eher nicht so viel Kreativität erfordert. Dass da schon viele Fähigkeiten rauskommen, von denen man vielleicht selber nicht...

52 MB: ...(unverständlich) ... das Wertvolle, einfach mal alles Operative an dem Tag beiseite lassen und einfach eine neue Idee entwickeln oder was Neues ausprobieren. Ganz ohne Druck, ganz ohne "der Kunde braucht das, wir brauchen das intern für..." sondern, wir probieren halt einfach mal was aus.

53 KK: Ja, genau. Ja super. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen zur nächsten Frage, zur vorletzten oder quasi vorletzten. Auf welchen Ebenen wird oder wurde in deinem Unternehmen persönliche Weiterentwicklung von Frauen gefördert. Das ist eh sehr ähnlich, von dem was wir jetzt schon besprochen haben. Und inwiefern erleichtern oder erschweren dies die organisationalen Strukturen? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen von deiner Seite, oder Gedanken dazu?

54 MB: Ja. Also da sind wir in der Organisation noch nicht ganz so weit wie wir sein könnten.

55 KK: In der jetzigen meinst du, bei Roomle?

56 MB: Jetzt bei Roomle, ja. Weil das Ziel wäre, ein jährliches oder sogar in kürzeren Abständen, halbjährliches Mitarbeitergespräch, dass man da auch das gezielt einmal anspricht. Wie geht es dir, wo stehst du denn jetzt? Wo willst du denn hin, was brauchst du denn, dass du in deinem Umfeld besser arbeiten kannst? Was bräuchtest du denn an Weiterbildungen? Was interessiert dich? Dass man das wirklich regelmäßig anspricht und diskutiert. Weil jetzt gibt es diesen Rahmen noch nicht. Jetzt kommen immer nur die Leute zum Zug, die sagen, ich hätte aber gern, ...(unverständlich) ... machen. Und wenn man das in einem Gespräch aber einbettet und die Leute um ihre Entwicklungsperspektive fragt und ein bisschen anregt und sagt... Ja oder wenn sich rausstellt, ich stehe da an, dann sagt man, ja und was würde dir da eine Fortbildung bringen oder in welche Richtung möchtest du dich entwickeln? Such mal, was es da gibt. Dass man die Leute auch ermutigt, dass sie sich weiterbilden, auch außerhalb vom Unternehmen. Das grundsätzliche Ziel wäre da dahinter, dass das Team ein Fortbildungsbudget hat, selber verwalten kann. Das heißt, die machen sich das

aus, macht jeder im Team eine kleine Fortbildung oder machen dieses Jahre zwei Leute eine größere Fortbildung und nächstes Jahr kommen andere dran? Wie auch immer sich das das Team gestaltet, aber da wäre die Idee dahinter, dass Teams die Budgets verwalten und die Mitarbeiter somit frei sind, welche Fortbildungen sie machen wollen. Weil nicht dass ich kann die Fortbildung nicht machen oder ich kann auf die Konferenz nicht fahren, weil mein Budget ist ja XY, und das kostet aber... Oder ich muss unbedingt die teure Fortbildung machen, weil sonst ist mein Fortbildungsbudget verloren.

57 KK: ja, oder vielleicht auch, ich muss genau die Fortbildung machen, weil das erwarten sich die Leute von mir, wenn ich in die nächste Position kommen möchte oder so. Also einfach ein ganz ein anderer Zugang, nämlich wieder der, wir haben Vertrauen, dass du dich in die Richtung fortbildest, die dir Spaß macht, wo du dir aber vielleicht auch was dazu überlegt hast, wie du es im Beruf einbringen kannst. Also ich mache jetzt keinen Schauspielkurs oder einen Schminkkurs, sondern ich fahre vielleicht auf genau die Konferenz, auf die ich immer schon mal fahren wollte. Aber da kostet das Ticket halt soundso viel, oder man braucht einen Flug dazu oder sonst was. Aber es wird nicht vorgegeben, weil es heißt nicht ok das ganze Sales Team muss da hin fahren, weil die ist so super wichtig, obwohl es eigentlich keinen interessiert. Weil das war halt immer schon so, wir sind halt jedes Jahr noch auf die Konferenz gefahren. Sondern ich sage halt passt, ich fahre aber auf die oder ich bleibe daheim und mache ganz was Anderes.

58 MB: Genau. Und wenn das Unternehmen transparent ist und die Strategie darlegt den Mitarbeitern, dann wissen die auch, wenn ich mich in die Richtung entwickle, zahlt das ein auf das übergeordnete Ziel oder nicht. Und somit wissen die Mitarbeiter eh selber, was jetzt eine sinnvolle Weiterbildung ist. Nämlich nicht nur für dich persönlich, sondern auch fürs Unternehmen.

59 KK: Genau. Und der Zugang ist ja auch, gerade in so agilen Unternehmen, vom Mindset her mit dieser Selbstorganisation, dass eben jeder selber sich so gut wie möglich einbringt und selbst organisiert ist und somit auch selbstorganisiert im Hinblick auf Weiterbildung. Und dass aber auch genau wirklich das gefördert wird, dass jeder sich individuell weiterentwickelt, weil eben auch Diversität und Unterschiedlichkeit herzlich willkommen sind. Weil ja solche Organisationen einfach das vielleicht mehr als manch andere wertschätzen, dass da einfach so viele unterschiedliche Leute zusammenkommen, weil man einfach so viel mehr Ideen oder Kreativität und Innovation ins Unternehmen reinbringt. Weil wenn jeder dasselbe macht und jeder immer in derselben Ausbildung ist, dann kann jeder irgendwann einmal dasselbe, jetzt übertrieben gesagt. Und ich glaube, da ist von der Basis her schon mal eine ganz andere Perspektive, dass wenn die einen glauben, sie müssen ein Rethoriktraining besuchen, weil es einfach wichtig ist, weil sie so viel präsentieren oft, oder wie auch immer, dass das... Oder weil man dadurch einfach selbstbewusster auftritt zum Beispiel. Und der andere sagt, ok ich möchte meine Programmiersprachkenntnisse dort und dort vertiefen, weil

das... Für das habe ich sonst keine Zeit, oder so.

60 MB: Genau. Und ich glaube auch, indem man immer wieder an seine eigenen Grenzen kommt, weiß man auch selber am besten, wo fehlt einem was.

61 KK: Ja genau, das stimmt.

62 MB: Oder wenn ich in einem Team zusammenarbeite, dann gebe ich mal Rückmeldung - du kannst das und das voll gut, aber da dieses Projekt ist ein bisschen gescheitert. Glaubst du liegt das an dem und dem, sollten wir da an uns arbeiten?

63 KK: Genau.

64 MB: Und ich glaube, so wie wir jetzt angefangen haben zu arbeiten bei Roomle, diese Feedbackkultur, ganz wesentlich... Alle Ideen, die die Mitarbeiter rausbringen, und für die ganze Zusammenarbeit in einer Organisation - sei es jetzt Umgang miteinander, Entwicklung neuer Ideen...

65 KK: Ja, also ich habe jetzt gerade bei meinen Recherchen gelesen - weil du sagst, Umgang miteinander und Feedbackkultur, dass eben - wenn du jetzt Frauen, die in Tech-Unternehmen arbeiten, oft in großen, die aber sich entscheiden wegzugehen, dass eben nicht diese mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sondern ganz oft sagen die, ich fühle mich, ich stecke fest, ich komme nicht weiter oder aber der oder auch die Vorgesetzte führt mich irgendwie vor oder behandelt mich nicht so, wie es aus meiner Sicht ok wäre. Das heißt, wo einfach dieses hierarchische sehr stark ausgespielt wird oder Machtverhältnisse daran Schuld sind, dass Frauen dann sagen, das tue ich mir einfach nicht mehr an oder vielleicht dass einem Mann das halt nicht so schnell passieren würde, dass er irgendwie... Oder sich vielleicht eher mal wehren würde, sagen wir es so, oder da selbstbewusster wäre und sagen würde, weißt du was, das lasse ich mir nicht gefallen. Und eine Frau sucht sich halt dann einen anderen Job. Die sagt, das taugt mir nicht oder ich halte es nicht aus oder wie auch immer. Und dass - so wie es halt jetzt bei uns ist - wo wir einfach wirklich entwickeln eine Feedbackkultur, aktiv einführen und wirklich auf Augenhöhe, wo man sagt, ok es geht nicht darum, alles aufzuzeigen was der Mitarbeiter nicht kann oder was er noch verbessern muss, sondern - schon auch natürlich - aber gleichzeitig was finden wir an dir super, oder was kannst du besonders gut, mach weiter so oder schau, dass du dich darauf fokussierst, weil das machst du jetzt schon so gut. Dass das Frauen schon auch wieder ermutigt, dass man weiß, das ist wirklich auf Augenhöhe und ich bekomme einfach ein Feedback zu mir als Person oder einfach auch zu meinen Leistungen und es stehen da einfach keine persönlichen Konflikte... Oder es wird nicht ausgenutzt so ein Mitarbeitergespräch, dass mir mal wer reindrückt, dass er mich nicht mag. Also dass vom Mindset her das schon mal viel weniger oder im besten Fall gar nicht vorkommt in solchen Organisationen weil das einfach all dem widerspricht,

worüber wir jetzt diskutiert haben.

- 66 MB: Ich glaube auch, dass so flache beinahe hierarchielose Organisationen Frauen deshalb zugute kommen, weil die sind ja... für mich persönlich... ich bin nicht auf der Suche nach einer Position, einer Stellung "ich bin Teamleiter von, habe soundso viele Leute unter mir...". Das ist einfach für viele Frauen nicht wichtig.
- 67 KK: Genau. Also es gibt durchaus Frauen, wo ich weiß, das ist ihnen wichtig, was auch voll ok ist und das passt ja auch. Aber dass sich gerade bei Frauen im Leben wirklich viel ändert, und da spreche ich jetzt von mir. Weil früher war das halt auch so, Karriere, und ich weiß ich kann das und das erreichen und irgendwann... Jetzt bin ich seit fünf Jahren Mutter und die Prioritäten verschieben sich total. Weil ich will was erreichen in meinem Job, in dem Sinn, dass ich mich persönlich weiterentwickle und über meine Grenzen gehe. Aber nicht in dem Sinn, ich muss so und so viele Leute unter mir haben. Das ist mir überhaupt nicht wichtig. Ja das war vielleicht mal, aber das ist wirklich lange her. Und dass bei Frauen sich das schon öfter in diese Richtung dreht und diese Prioritäten sich verschieben, und dass bei Männern das oft schon umgekehrt ist... Je länger sie wo sind, desto höher oft der Drang, die nächste Position zu erreichen und wirklich die Leiter so nach oben zu klettern oder sich über das vielleicht auch ab und zu mehr definieren - was hab ich beruflich erreicht. Auf welcher Position stehe ich... als eine Frau, die sagt, ich kann mich da total entfalten und einbringen, ich kann kreativ sein, ich kann ein Unternehmen mitgestalten ohne dass ich in einer Führungsposition bin oder 30 Leute unter mir habe. Dass das uns Frauen mehr entspricht als Männern. Sicher nicht allen, aber vielen.
- 68 MB: Das spricht ja ein anderes Mindset an. Weil das eine ist, da gehts immer um welche berufliche Position habe ich nach außen, wo bin ich in der Hierarchie des Unternehmens angesiedelt. Und bei dem anderen gehts um mache ich was Sinnstiftendes? Mache ich was, was mir Spaß macht? Komme ich da persönlich weiter? Und Frauen werden auch oft anstehen, weil es heißt, eine Führungsposition kann man aber nur bekleiden wenn man Vollzeit arbeitet.
- 69 KK: Auch, oder glaubt es.
- 70 MB: Ja, weil halt das Unternehmen so aufgebaut ist. Und der muss halt von Montag bis Freitag...
- 71 KK: Genau, und darüber hinaus verfügbar sein. Und es ist anders gar nicht vorstellbar. Also das ist einfach so verfestigt, dass man gar nicht denkt, dass es anders auch möglich wäre. Weil es halt immer schon so war die letzten 50 Jahre.
- 72 MB: Genau. Aber wenn ich eine Frau bin mit viel Berufserfahrung und ich habe zwei Kinder und ich will nur Teilzeit arbeiten, und ich hab ein wertvolles Wissen, dann hat man halt in einer flachen Organisation keine Führungsposition, dann ist

- man halt eher Berater. Ja dann bringt man halt da seine Fachkenntnisse ein und berätet Kollegen, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Und das heißt aber nicht, dass ich da rund um die Uhr zur Verfügung stehen muss.
- 73 KK: Nein, genau. Oder dass das weniger wertvoll wäre weil ich das nicht Vollzeit mache.
- 74 MB: Das eine ist der, der drübersteht und kontrolliert, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Und der andere ist der, der Inputs gibt und andere Leute hilft sich selbst zu entwickeln.
- 75 KK: Genau, das ist so mehr der Coaching-Ansatz und der andere ist halt eher so der Kontrollansatz. [...] Jetzt geht es eher um die Kommunikation nach außen, wie kann man Frauen sozusagen "anlocken". Welche der besprochenen Aspekte sprechen Frauen aus deiner Sicht im Besonderen an und sollten im Sinne eines Employer Brandings nach außen kommuniziert werden, beispielsweise bei Jobanzeigen. Da bist eh du die absolute Spezialistin.
- 76 MB: Also ich würde es unbedingt nach außen kommunizieren wie man organisiert ist, nach welchem Ansatz zum Beispiel. Nach dem holokratischen Ansatz, und flach, ein bisschen nach außen tragen. Auch das Team würde ich nach außen tragen, dass Zusammenarbeit im Team wichtig ist. Also immer halt auch wenn das im Zusammenhang mit der Unternehmenskultur steht. Aber so wie es bei uns ist, würde ich das auf jeden Fall nach außen tragen. Und das sind auch Sachen, wo ich mich persönlich angesprochen fühlen würde.
- 77 KK: Was genau meinst du jetzt mit dem Team? Was genau würdest du nach außen kommunizieren? Weil Teams gibt es ja auch in anderen Unternehmen, die traditionell sind. Aber welcher Aspekt sagst du ist da jetzt besonders spannend oder würde Frauen im Besonderen ansprechen?
- 78 MB: Ich glaube, eher die Perspektive, eine enge Zusammenarbeit mit dem Team, dass man ein Teamplayer ist, also auf wirklich auf enge Zusammenarbeit abzielen, nicht auf organisatorische Teams.
- 79 KK: Vielleicht auch da den Aspekt... In der Literatur hört man oft Netzwerkorganisation. Auch bei uns ist es ja so, dass unsere Units nicht nur innerhalb vernetzt sind, sondern dass wir auch ganz viele Quervernetzungen haben durch die verschiedenen Rollen einfach ergibt sich das so. Dass man auf diesen Aspekt abzielt. Weil durch die oft sehr ausgeprägte soziale oder empathische Ader, was ja da auch sehr gut zusammenpasst. Der Austausch mit anderen, dass das besonders wertvoll ist. So in diese Richtung.
- 80 MB: Und flexible Arbeitszeit - ja, aber es heißt immer, in wessen Sinne ist diese Flexibilität. Dass man versucht, klarzumachen, dass das halt in beide Richtungen geht. Aber man liest das ja eh meistens aus einem Inserat, wie das als Ganzes

geschrieben ist, ob das gemeinschaftlich formuliert ist. Auf Zusammenarbeit oder auf "wir fordern von dir ein".

81 KK: Ja das ist natürlich wichtig. "Wir fordern deine absolute Flexibilität" - dass du immer zur Verfügung stehst... Klar, das ist immer... wie man es formuliert. Wie wir es vorher besprochen haben, diese Selbstorganisation - du kannst dich selbst organisieren... Dass man wirklich die Selbstorganisation und das Vertrauen auch anspricht. Das finde ich so angenehm und erleichternd, dass das Vertrauen da ist, auch wenn du dich komplett selbst organisierst, dass du wirklich dein Bestes gibst. Wir vertrauen einfach darauf.

82 MB: Ich glaube für manche Frauen und Mütter ist es oft ein positives Signal, wenn man merkt, da gibt es Events für Lebensgefährten, für Kinder...

83 KK: Das kann ich voll bestätigen. Auch wenn ich mich nicht direkt bei Roomle beworben habe, aber ich glaube, dieser Aspekt gilt ja sowohl für die Roomle als auch für die Netural, wo ich mir gedacht habe, das ist nett. Das gibt es schon in vielen anderen Organisationen, aber irgendwie kommt es mir oft so vor, dass es in so großen Organisationen das so als Prestige Ding - ja wir haben einen Betriebskindergarten. Ich meine, es ist eh super und voll klasse. Aber dass wirklich die Familie und du als Mutter willkommen bist, und nicht - oh Gott die ist Mutter und kann nur Teilzeit arbeiten, sondern das ist voll normal. So wie es eigentlich sein sollte. Jetzt bekommen wir es oft mit, dass speziell auch die Papas bei uns im Team ganz oft sagen, heute Notfall-ZA wegen Kindergarten Corona... Und dass das voll normal ist und ich finde das voll schön.

84 MB: Ja und bei Roomle gibt es glaube ich mehr Väter, die in Karenz gegangen sind als Mütter, weil ich glaube es ist bei Roomle noch keine einzige Mutter in Karenz gegangen, aber schon mehrere Väter.

85 KK: Das ist einfach ganz normal. Und in anderen Unternehmen, da überlegen sich die Männer - es wird Gott sei Dank immer mehr - also ich kenne auch immer mehr Männer in traditionellen Unternehmen, die in Karenz gehen oder zumindest zwei Monate oder Papamonat in Anspruch nehmen. Aber so wirklich in Karenz gehen, länger, das trauen sich doch viele einfach noch nicht, weil sie Angst haben...

86 MB: Ja, oder die Action, die damit verbunden ist. Wo du überall anklopfen und fragen musst ob das jetzt geht.

87 KK: Ja und dann wirst du aber 7 mal auf deiner Station schief angeschaut und "echt jetzt" oder auch wenn es keiner sagt und ausspricht, aber dass man halt weiß, ok das ist nicht so gerne gesehen. Oder es freut sich keiner. Oder oh Gott, dem muss ich das jetzt sagen, wie wird denn das jetzt. Und auch hier wieder das Vertrauen, egal ob ich Mama oder Papa werde oder bin - das ist ok wenn ich das machen möchte. Und es freuen sich die Leute mit und jeder hilft irgendwie mit,

dass wir das organisatorisch auch auf die Reihe bekommen. Gibt es sonst noch etwas, was Frauen vielleicht im Besondern anspricht. Jetzt hatten wir eben Flexibilität im Sinne von Selbstorganisation, familiäre Aspekte, Persönlichkeitsentwicklung und wie sind wir organisational aufgestellt, also quasi nicht-hierarchisch oder selbst-organisiert. Das ist eh schon sehr viel und wenn du so ein Inserat zusammenstellst oder liest, dann ist das eh schon so anders als andere.

88 MB: Ja und ich glaube, das Weiterbildungsthema generell fällt da hinein.

89 KK: Ja das ist sicher nicht nur für Frauen... Aber dass das eben bewusst angesprochen wird. Weil das vielen wichtig ist. Und dass es eben nicht nur Weiterbildung sondern dass es eben eine ganz individuelle sein kann, wo man selber sehr stark mitentscheidet. Das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sofort darauf angesprungen wäre. Weil Weiterbildung, das ist bis jetzt noch in jedem Motivationsschreiben drinnen gestanden, dass das für mich ganz wichtig ist. Wenn ich dann höre, dass ich da selber noch mitentscheiden kann, ist das nochmal top of the top.

90 Gibt es was, was Frauen eher abschreckt aus deiner Erfahrung vielleicht auch?

91 MB: Also ich würde einfach in kein so ein straight forward hierarchisches Konzernleben gehen. Da habe ich echt das Gefühl, dass man da oft schneller ansteht. Weil man stärker über Position wahrgenommen wird.

92 KK: Das heißt, im Sinne der Kommunikation nach außen, ich meine das würde auf eine Jobanzeige von Roomle eh überhaupt nicht passen, aber... Gibt es irgendwelche Begriffe oder Sachen, wo du dir denkst, das würde Frauen im Speziellen eher abschrecken?

93 MB: Muss ich überlegen...

94 KK: Zum Beispiel "leistungsorientiert", das schreckt Frauen glaube ich eher ab, zum Beispiel "leistungsorientierte Bezahlung". Trifft ja auch nicht zu auf Roomle.

95 MB: Weil?

96 KK: [...]

97 MB: Ich glaube einfach, dieser persönliche fit ist am wichtigsten. Dass ich persönlich in die Organisation passe. Und je breiter sich eine Organisation gibt, desto mehr können sich die Leute innerhalb dem selbst ihren Platz suchen.

98 KK: Das ist jetzt was extrem Wichtiges, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, wo ich mir auch oft denke, das fehlt in einer Jobanzeige. Sicher suchen wir gewisse fachliche Qualifikationen, aber prinzipiell suchen wir mal nach Menschen, die zu uns passen.

99 MB: Die Einstellung muss passen.

100 KK: Genau, vom Mindset her oder wie auch immer die zu uns passen und die daran interessiert sind, dass sie ein Team und ein Unternehmen weiterbringen und einfach die eigene Persönlichkeit dafür nutzen oder mit der eigenen Persönlichkeit sich einbringen. Und nicht, du brauchst das Studium oder am besten noch die Zusatzausbildung oder, ohne das geht es gar nicht, das ist ein Muss. Ok, da fallen halt schon mal ganz viele durchs Raster. Und ich verstehe, bei manchen Positionen sind gewisse Positionen ein Muss, wenn ich programmieren muss und ich kann nicht programmieren, dann ist da kein fit, das ist eh klar. Aber bei anderen Positionen kann man es glaube ich anders formulieren, wo sich die Leute besser angesprochen fühlen. [...]